
Gestão de acervos audiovisuais em repositórios

A Data Management Plan created using DMPTool

Creator: Francisco Edvander Pires Santos

Affiliation: Non Partner Institution

Template: Digital Curation Centre (DCC)

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-9469-1775>

Project abstract:

Apresenta os resultados de pesquisa cujo objetivo foi construir critérios e diretrizes para gestão de imagens em movimento e acervos sonoros produzidos na Universidade Federal do Ceará (UFC), uma proposição realizada a partir da mediação bibliotecária na estruturação de um repositório audiovisual. Como aporte teórico, discutem-se as dimensões da informação audiovisual; a competência e mediação bibliotecária na gestão de acervos audiovisuais; e as diretrizes nacionais e internacionais para gestão de repositório audiovisual. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que recorre à triangulação metodológica visando contemplar a amplitude do tema proposto. Como primeiro método de pesquisa, utiliza a pesquisa documental para análise dos documentos normativos que regem os repositórios institucionais de universidades e institutos de pesquisa brasileiros, selecionados sob o critério dos que mais se destacaram no Ranking Web of Repositories, na finalidade de verificar se essas políticas e repositórios contemplam, de alguma forma, os acervos audiovisuais. O segundo método adotado foi a análise de conteúdo, que possibilitou a categorização e análise de uma amostra dos acervos audiovisuais produzidos na UFC, dentre eles: documentários; curtas-metragens; animações; programas de televisão; programas de rádio; podcasts; videoaulas; palestras; e espetáculos musicais. A fim de proceder com a análise e descrição dessa amostra, houve a necessidade de criação de um instrumento para coleta de dados, construído no software Evernote e compartilhado no repositório Zenodo. Os dados foram coletados com o uso do software de acordo com o corpus selecionado para cada ambiente de pesquisa, quais sejam: Curso de Jornalismo da UFC; Casa Amarela Eusélio Oliveira; Programa UFCTV; Rádio Universitária FM; Biblioteca de Ciências Humanas; e Coral da UFC. A escolha dos ambientes corresponde à amostra selecionada para esta pesquisa, representando os tipos de acervos audiovisuais categorizados na análise de conteúdo. Para descrição dos dados coletados, foi utilizada a técnica de decupagem, que permite o detalhamento do que é assistido nas imagens e ouvido nos áudios analisados, além da atribuição de palavras-chave que representam o conteúdo audiovisual. Como análise e discussão dos resultados, apresentam-se a análise dos documentos que regem o funcionamento dos repositórios institucionais; a análise das categorias de acervos audiovisuais produzidos na UFC; e os critérios e diretrizes estabelecidos para repositório audiovisual. Definiram-se elementos que conduziram à proposta dos critérios e das diretrizes para gestão das coleções em repositório audiovisual no software DSpace, a saber: desenvolvimento de acervos audiovisuais; definição de metadados; decupagem e indexação; e cadeia de produção da informação audiovisual. Conclui que os critérios e diretrizes propostos fornecem subsídios informacionais para gestão de imagens em movimento e acervos sonoros em repositório audiovisual no DSpace e que podem ser aplicados em todos os ambientes produtores de informação audiovisual, e não apenas no ambiente universitário, conforme apresentado nesta pesquisa.

Last modified: 12-31-2018

Copyright information:

The above plan creator(s) have agreed that others may use as much of the text of this plan as they would like in their own plans, and customize it as necessary. You do not need to credit the creator(s) as the source of the language used, but using any of the plan's text does not imply that the creator(s) endorse, or have any relationship to, your project or proposal

Gestão de acervos audiovisuais em repositórios

Data Collection

Foram coletados dados em forma de texto, salvos em txt e posteriormente armazenados no *software Evernote*, a partir do acesso a áudios online e em MP3 e vídeos em MP4, WMV e VOB produzidos nos ambientes de pesquisa. A coleta veio da análise de documentário; curta-metragem; animação; programa de televisão; programa de rádio; *podcast*; videoaula; palestra em evento científico; e espetáculo musical.

Os dados foram coletados por meio da análise de conteúdo e registrados no *software Evernote*. Posteriormente, o conteúdo registrado possibilitou a configuração de metadados no *software DSpace*, a fim de propor a estruturação de um repositório audiovisual como um dos resultados de pesquisa.

Documentation and Metadata

A documentação que acompanha os dados é considerada um dos resultados de pesquisa, a saber: a política de informação proposta para gestão de imagens em movimento e acervos sonoros em repositório audiovisual. Da mesma forma, os metadados, configurados segundo o padrão *Dublin Core*, também se constituem em resultados de pesquisa e podem ser acessados conforme os tipos de acervos audiovisuais analisados, que geraram as coleções do repositório audiovisual através da linguagem *xml*.

A configuração do arquivo em *xml*, denominado *input-forms*, está disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1478128>.

Todos os dados foram disponibilizados em acesso aberto no repositório Zenodo, conforme os tipos de acervos audiovisuais analisados:

Documentário: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1450731>;

Curta-metragem: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1450756>;

Animação: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1450761>;

Programa de televisão: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1450754>;

Programa de rádio: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1450763>;

Podcast: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1450766>;

Videoaula: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1450768>;

Palestra em evento científico: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1450770>;

Espectáculo musical: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1451050>.

Ethics and Legal Compliance

Visando às questões éticas, houve a redação e preenchimento de termos de consentimento livre e esclarecido entregues aos responsáveis por cada um dos ambientes de pesquisa. Os termos foram assinados originalmente em sua versão impressa e arquivados com o pesquisador. Estão disponíveis no repositório de dados Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1452070>.

Além disso, houve a entrega do pré-projeto ao responsável por cada ambiente de pesquisa e registro em diário de campo eletrônico nessa fase inicial e após as visitas realizadas em cada *locus*.

Caso ocorra algum incidente no percurso ou após a aplicação da pesquisa, assim como no decorrer de sua posterior implantação, a comissão de ética da universidade e outros órgãos e instâncias serão notificados pelo pesquisador.

Os direitos de Propriedade Intelectual deverão ser resolvidos em foro específico. Foi claramente expresso aos responsáveis pelos ambientes de pesquisa e nos termos de consentimento livre e esclarecido que todos os dados coletados seriam utilizados apenas para os fins desta pesquisa, bem como para os produtos oriundos dela, dentre artigos científicos, capítulos de livros e trabalhos apresentados em eventos. Qualquer outro produto ou subproduto gerado a partir dos frutos deste estudo pertencem ao pesquisador.

Storage and Backup

Os dados coletados a partir da análise de conteúdo dos áudios e vídeos permanecerão armazenados no *software Evernote*, em conta pessoal do pesquisador.

Os metadados configurados em linguagem *xml*, assim como toda a configuração do repositório audiovisual na versão 5.5 do *DSpace*, permanecerão salvos em computador pessoal, HD externo e no Google Drive do pesquisador.

Os *prints* contendo todas as informações preenchidas no *software DSpace* também estarão disponíveis no repositório de dados Zenodo, mas somente após a conclusão da dissertação, a fim de comprovar que houve coleta de dados e que os dados foram, de fato, incorporados ao repositório audiovisual, garantindo, assim, a integridade e veracidade da pesquisa.

O acesso e segurança aos dados foram gerenciados por meio de *login* e senha em conta pessoal do *Evernote* e administrada pelo pesquisador. Da mesma forma, o acesso ao perfil de administrador no *DSpace*, instalado em computador pessoal, possibilitou o registro dos metadados a partir da análise de conteúdo dos áudios e vídeos selecionados.

Selection and Preservation

Serão compartilhados e preservados por longo prazo os dados referentes à análise de conteúdo no *software Evernote*, os metadados em arquivo *xml* e os *prints* do repositório audiovisual.

A preservação a longo prazo dos dados da pesquisa estará disponível publicamente no repositório de dados Zenodo. Todos os arquivos seguem os princípios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*).

Data Sharing

Foram compartilhados dados brutos e processados de acordo com as particularidades de cada ambiente de pesquisa. As configurações do repositório audiovisual no *DSpace* caracterizam-se como sendo de acesso aberto, sob a licença *Creative Commons*: [Atribuição-NãoComercial-Compartilha Igual 4.0 Internacional](#) (CC BY-NC-SA).

Não há restrições requeridas.

Responsibilities and Resources

O próprio pesquisador é responsável e administrador dos dados: gerenciamento dos dados de pesquisa, conversão de arquivos, classificação e gerenciamento dos resultados de pesquisa identificados neste Plano de Gestão de Dados (PGD) durante todo o ciclo de pesquisa e a vida útil dos dados.

O pesquisador será responsável por selecionar e disponibilizar os dados em repositórios de acesso livre e aberto.